

УДК 342.7

Кравченко Михайло Георгійович –

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
юридичний факультет,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
orcid.org/0000-0002-3909-4599

Mykhailo H. Kravchenko –

candidate of juridical sciences, senior researcher,
Law Faculty
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
orcid.org/0000-0002-3909-4599

Формалізовані та неформалізовані основні права: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про формалізовані та неформалізовані основні права людини в Україні та у Німеччині. З'ясовано те, що одним із вимірів буття системи прав і свобод людини в Німеччині є її поділ на формалізовані (писані) та неформалізовані (неписані) права. Обидва види прав людини мають рівний конституційний статус. Констатовано те, що в Україні лише формалізовані права і свободи людини мають можливість реалізуватися. Доведено необхідність утвердження і забезпечення Українською державою не тільки формалізованих але й неформалізованих прав і свобод людини.

Ключові слова: права людини, держава, вчення про права людини, формалізація, законодавство.

Статья посвящена исследованию учения о формализованных и неформализованных основных правах человека в Украине и Германии. Выяснено то, что одним из измерений бытия системы прав и свобод человека в Германии является ее разделение на формализованные (писанные) и неформализованные (неписанные) права. Оба вида прав человека имеют равный конституционный статус. Констатировано то, что в Украине только формализованные права и свободы человека могут реализоваться. Доказана необходимость утверждения и обеспечения Украинским государством не только формализованных, но и неформализованных прав и свобод человека.

Ключевые слова: права человека, государство, учение о правах человека, формализация, законодательство.

M.H. Kravchenko Formalized and Unformalized Fundamental Rights: the Experience of Ukraine and Germany

The article is devoted to the study of the doctrine of formalized and non-formalized basic human rights in Ukraine and Germany.

To achieve this research goal, the following research objectives have been identified: 1) to outline a subsystem of formalized fundamental human rights and freedoms in accordance with the German fundamental doctrine of fundamental human rights; 2) identify the subsystem of unformalized basic human rights and freedoms in accordance with the German fundamental doctrine of fundamental human rights, to name the problems of its functioning; 3) to analyze the national doctrine of formalized and non-formalized human rights and freedoms, to make proposals on the development of the theory and practice of affirmation and maintenance of human rights and freedoms in Ukraine.

As a result of the study, the following conclusions are made: a) It is found that one of the dimensions of the existence of the human rights and freedoms system in Germany is its division into: formalized (written) and unformalized (unwritten) human rights. However, both types of human rights have equal constitutional status; b) It is stated that the formation of the human rights system, both formalized and unformalized, is not monopolized by the state. Legal science is actively involved in the formation of this system. Scientists' conclusions and

suggestions, both on the list and on the content of individual human rights, are applied at the same level as the legislation in the exercise of a specific human right or freedom in Germany; c) it is determined that the list of unformalized (unwritten) human rights in Germany is open, as new informal human rights can emerge as a result of the activities of both the judiciary and the state; d) it is stated that in Ukraine only formalized human rights that have a normatively defined mechanism of their realization are able to be asserted and secured by the Ukrainian state. Informal rights can exist only in the form of scientific theories and concepts, but do not have a real dimension of existence. The directions for the development of the theory and practice of affirmation and maintenance of informal human rights and freedoms in Ukraine have been determined.

Keywords: human rights, state, human rights doctrine, formalization, legislation.

Постановка проблеми. Основні права та свободи є неодмінним атрибутом кожної людини. Вони належать кожній фізичній особі незалежно від статі, віросповідання, віку, соціального походження, майнового стану та будь-яких інших ознак. Таким чином, права людини не залежать від їх визнання чи не визнання державою, адже держава їх не створює, а може лише нормативно їх відобразити на рівні національного законодавства. Отже, для демократичної держави, яка працює для кожної людини будь-яке право людини є рівноцінним. Вона має утверджувати і забезпечувати як формалізовані, так і неформалізовані права людини.

Сама ідея неформалізованих прав людини, їх обов'язкового значення для держави не знайшла належного аналізу на сторінках вітчизняної наукової літератури, адже для вітчизняної юриспруденції пріоритет має не самі права людини, а їх нормативне відображення у законодавстві. Принципово інша позиція прослідковується у фундаментальному німецькому вченні про права людини. У Німеччині і формалізовані, і неформалізовані права людини мають рівний конституційний статус, а отже є обов'язковими для їх утвердження і забезпечення державою. Таким чином, виникає необхідність аналізу німецького вчення про формалізовані (писані) та неформалізовані (неписані) основні права людини і вироблення на підставі проведеного аналізу пропозицій щодо розвитку вітчизняної теорії та практики утвердження та забезпечення прав і свобод людини.

Мета статті. Метою цієї статті є дослідження вчення про формалізовані та неформалізовані основні права людини в Україні та у Німеччині. Для досягнення поставленої дослідницької мети ми пропонуємо дати відповідь на наступні дослідницькі завдання: 1)

окреслити підсистему формалізованих основних прав і свобод людини згідно із німецьким фундаментальним вченням про основні права людини; 2) визначити підсистему неформалізованих основних прав і свобод людини згідно із німецьким фундаментальним вченням про основні права людини, назвати проблеми її функціонування; 3) проаналізувати вітчизняне вчення про формалізовані і неформалізовані права і свободи людини, зробити пропозиції щодо розвитку теорії та практики утвердження та забезпечення прав і свобод людини в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час проведення наукового дослідження нами були проаналізовані наукові дослідження українських та німецьких вчених. Серед переліку вітчизняних спеціалістів, які досліджували названу тематику, нами була приділена особлива увага дослідженням: П. М. Рабіновича, М. І. Хавронюка, В. Ф. Погорілко, В. П. Федоренко та ін. [1,2].

Визначальну роль у проведенні цього дослідження мали також напрацювання німецьких вчених таких як: Ш. Грубер, Х. Дамлачі, В. Шліка та ін. [3,4].

Виклад основного матеріалу. Одним із критеріїв за, яким німецьке вчення про основні права людини класифікує права людини є їх поділ на писані та неписані [5, s.1121], або як нам здається доцільніше їх поділити на формалізовані та неформалізовані. У першому випадку йдеться про основні права людини, які знайшли свою детальну регламентацію на рівні як Конституції ФРН, конституцій федеральних земель та на рівні інших юридичних актів національного законодавства ФРН. У другому випадку йдеться про права, які детально не визначені ні на конституційному рівні, ні на рівні національного законодавства ФРН.

Маємо одразу ж відзначити те, що німецька правова доктрина визначає як за формалізованими, так і за неформалізованими правами рівний конституційний статус. Цей момент, на наш погляд, є принциповим. Адже, відсутність у неформалізованих основних прав людини закріпленого на рівні законодавства механізму їх реалізації не принижує їх статус та значення у системі основних прав людини.

При розумінні формалізованих та неформалізованих прав людини, згідно німецького вчення про основні права людини, ми маємо зважати на те, що однією із центральних ідей навколо, яких побудоване це вчення є ідея про те, що основні права людини не створюються державою. Як зазначають у своєму дослідженні Ш. Грубер та Х. Дамлачі: «... основні права людини можуть бути лише визначені, названі законом, однак не вимагають обов'язкового конституційного обґрунтування»[3, с. 39]. Інакше кажучи, основні права людини не породжуються державою. Вона їх може або формалізувати на рівні національного законодавства, або не формалізувати. Однак, у випадку якщо держава не формалізує права людини вони не зникають. Вони продовжують існувати та належати їх носію – людині. Ця теза підводить нас до важливого висновку про те, що реалізація прав людини, згідно німецького вчення про основні права людини, цілковито не залежить від їхньої формалізації на рівні законодавства ФРН. Що ж стосується України, то тут незважаючи на різні теоретичні позиції показовою є позиція Конституційного Суду України, який у своєму Рішенні у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012 зазначив: «Конституційні права і свободи є фундаментальною основою існування та розвитку Українського народу, а тому держава зобов'язана створювати ефективні організаційно-правові механізми для їх реалізації. Відсутність таких механізмів нівелює сутність конституційних прав і свобод, оскільки призводить до того, що вони стають декларативними, а це є неприпустимим у правовій державі»[6]. Таким чином, хоча у позиції Конституційного Суду України є логіка,

однак вона наочно підтверджує позицію про те, що в Україні лише формалізовані права людини, які мають чітко визначений нормативний механізм своєї реалізації мають можливість бути реалізованими. Отже, неформалізовані права людини в Україні, фактично, не мають шансів реалізуватися. Така ситуація може пояснюватися тим, що сама ч. 2 ст. 19 Конституції України вимагає того аби діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснювалася виключно у порядку визначеному Конституцією та законами України[7]. Таким чином, формалізація основних прав на рівні законодавства України стає неодмінною умовою для того щоб до їх утвердження та забезпечення могли бути залучені суб'єкти публічної влади і у першу чергу суб'єкти публічної адміністрації України. Отже, ми маємо конкуренцію норм Конституції України, а зокрема, абз. 2 ст. 3 Конституції України згідно із, яким права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави[7] та згаданої раніше ч. 2 ст. 19 Основного закону України. Вирішення цієї ситуації ми вбачаємо у: а) виробленні механізмів реалізації будь-якого права та свободи людини; б) у разі відсутності такого механізму пріоритет має віддаватися основному обов'язку держави щодо утвердження і забезпечення навіть неформалізованих прав і свобод людини, адже обов'язком Української держави є утвердження і забезпечення будь-яких прав і свобод людини, а не лише формалізованих на рівні законодавства України. При цьому, порядок виконання цього основного обов'язку Української держави необхідно шукати не тільки, власне, у законодавстві України, але й у вченні про права людини, яке може дати відповідь на питання щодо шляхів утвердження та забезпечення неформалізованих прав і свобод людини. Власне, така практика існує у Німеччині. Для прикладу можемо взяти право на компенсацію у випадку експропріації власності, яке визначене у ст. 14 Конституції ФРН[8]. Так, Основний закон ФРН закріпив положення про те, що експропріація дозволена лише для блага суспільства. Це може бути зроблено у порядку визначеному у законі або законом, який регулює характер і розмір компенсації. Компенсація повинна визначатися

при справедливому врахуванні інтересів суспільства та залучених осіб[8]. Як бачимо із наведеного прикладу йдеться про право на компенсацію власності вилученої для суспільних потреб у приватної особи. При цьому, сама Конституція ФРН нашоєму нас на думку про те, що при визначенні розміру такої компенсації буде враховуватися саме матеріальний вимір такого майна, який зводиться до його ринкової вартості. До такого висновку можна прийти на підставі аналізу ст. 15 Конституції ФРН[8] та окремих федеральних законів та законів федеральних земель. Така логіка заснована на фундаментальному принципі приватного права – принципі захисту власності[4]. Разом із тим, як бути із нематеріальним виміром збитків від втрати права власності? У цьому випадку підстави для компенсації нематеріальних збитків від втрати права власності приватними особами визначені: а) рішенням Федерального верховного суду, який визнав право вимоги відшкодування за наслідками втручання в нематеріальні основні правові цінності[5, s.1125]; б) науковою позицією відомих німецьких вчених, а зокрема, Г. Дюріга, який у своїх дослідженнях прийшов до висновку про необхідність: «застосування відшкодування пожертви й за «психологічні й душевні муки» у вигляді фінансового відшкодування»[5, s.1126].

Маємо також звернути увагу на те, що реалізація неформалізованих основних прав людини є також проблемою для Німеччини. На цьому, наголошували у свої дослідження окремі німецькі вчені[9]. Однак, незмінним є конституційно визначений орієнтир на рівні абз. 1 ст.1 Конституції ФРН згідно із, якою гідність людини є недоторканою. Поважати та захищати її – обов'язок державної влади[8]. Зважаючи на це у Німеччині не тільки визнаються формалізовані та неформалізовані права, але й забезпечується їхня реалізація.

Якщо проаналізувати існуючу у Німеччині систему основних прав, то до формалізованих прав людини ми віднесемо:

- право на захист людської гідності (ст.1 Конституції ФРН);
- право на гарантію гідного прожиткового мінімуму (ст. ст. 1, 20 Конституції ФРН);
- право на вільний розвиток особистості (ст.2 Конституції ФРН);

- право на свободу дій (ст.2 Конституції ФРН);
- право на життя та фізичну недоторканність (ст.2 Конституції ФРН);
- право на приватне життя (ст.2 Конституції ФРН);
- право на інформаційне самовизначення (захист даних) (ст.2 Конституції ФРН);
- право на притягнення до відповідальності третіх осіб (ст.2 Конституції ФРН);
- право на забезпечення конфіденційності та цілісності систем інформаційних технологій (ст.2 Конституції ФРН);
- право на сексуальне самовизначення (ст.2 Конституції ФРН);
- право на свободу від самообвинувачення (ст.2 Конституції ФРН);
- загальне основне право на справедливий суд (ст. ст. 2, 20 Конституції ФРН);
- право на ефективний правовий захист (ст. ст. 2, 19, 20 Конституції ФРН);
- право на правовий захист рівності (недискримінацію) та рівні права представництва (ст. ст. 3, 20 Конституції ФРН);
- право на соціальну участь (ст. ст. 3, 20 Конституції ФРН);
- свобода переконань та совісті, свобода релігійного та ідеологічного сповідування, право на відмову від військової служби з світоглядних міркувань (ст. 4 Конституції ФРН);
- свобода думок, свобода інформації, свобода преси та свобода мистецтва та науки (ст. 5 Конституції ФРН);
- захист шлюбу та сім'ї (право на шлюб та створення сім'ї) (ст. 6 Конституції ФРН);
- право на вибір школи, грант та участь у навчанні релігії, створення приватних шкіл (ст. 7 Конституції ФРН);
- свобода зібрань (ст. 8 Конституції ФРН);
- свобода асоціацій (ст. 9 Конституції ФРН);
- право на темницю листування та пошти, недоторканість телекомунікаційної таємниці (ст. 10 Конституції ФРН);

- вільне пересування осіб на федеральній території (ст. 11 Конституції ФРН);
- свобода вибору та заборона примусових робіт (ст. 12 Конституції ФРН);
- непорушність житла (ст. 13 Конституції ФРН);
- право власності та право на спадкування (ст. 14 Конституції ФРН);
- право на компенсацію у випадку соціалізації власності (ст. 15 Конституції ФРН);
- заборона експатріації та екстрадиції (ст. 16 Конституції ФРН);
- право на притулок (ст. 16а Конституції ФРН);
- право на клопотання (ст. 17 Конституції ФРН);
- право на опір (ст. 20 Конституції ФРН);
- рівний доступ до державних посад (ст. 33 Конституції ФРН);
- право голосу (право обирати) (ст. 38 Конституції ФРН)[8].

Маємо відзначити те, що переважна більшість із названих основних формалізованих прав не названа безпосередньо у тексті статей Конституції ФРН. Ці права визначені німецькими вченими виходячи із аналізу Основного закону ФРН. Для прикладу візьмемо ст. 2 Конституції ФРН. В ній визначено те, що кожен має право на вільний розвиток своєї особистості, наскільки він не порушує прав інших людей і не порушує конституційний лад чи моральний закон. Кожна людина має право на життя та фізичну недоторканність. Свобода людини є недоторканною. У ці права можуть втручатися лише на підставі закону[8]. Як ми бачимо із цього лаконічного формулювання німецькі вчені виводять цілу низку основних прав, а зокрема: право на вільний розвиток особистості[10]; право на свободу дій[11]; право на життя та фізичну недоторканність[12]; право на приватне життя[13]; право на інформаційне самовизначення[14] та ін. Отже, як впливає із наведеного прикладу, у Німеччині держава не монополізує право на визначення переліку основних прав людини. Вона дозволяє долучитися до цього процесу вченим, які розширюють існуючу систему прав людини. На наш погляд, це міра довіри суспільства як до юридичної науки, так і до вчення про основні права людини. Таким чином, вчені розвиваючи

вчення про основні права людини з одного боку визначають нові можливості, якими володіють носії таких прав, а з іншого боку, визначають нові обов'язки для держави щодо утвердження та гарантування прав і свобод людини.

Варто відзначити те, що поряд із Конституцією ФРН для з'ясування змісту формалізованих прав залучаються конституції федеральних земель, положення спеціальних федеральних законів, законів федеральних земель та підзаконних нормативних актів. Отже, як правило, механізм реалізації формалізованих основних прав людини достатньо деталізований на рівні національного законодавства ФРН. Інколи Конституція ФРН сама робить відсилку до спеціального федерального закону, який визначає специфіку реалізації того чи іншого основного права. Так, наприклад, абз. 3 ст. 4 Конституції ФРН містить наступну норму: «Ніхто не може бути примушений проти своєї совісті до військової служби зі зброєю. Деталі регулюються федеральним законом»[8].

Що стосується неформалізованих основних прав людини, то як визначають самі німецькі дослідники неписані права є тими правами, які уточнюють та доповнюють писані основні права[5, s.1120]. Аналіз німецьких наукових досліджень, які присвячені цієї групи основних прав людини дозволяє виокремити наступні їх підвиди за критерієм їх походження:

- неформалізовані права, які виникли у результаті судового тлумачення формалізованих основних прав;
- правові презумпції та аксіоми, які є загальновизнаними у Німеччині;
- неформалізовані права, які виникли у результаті наукового тлумачення формалізованих основних прав;
- неформалізовані права, які виникли в результаті прийняття рішень судами на підставі загальних принципів права.

Однією із найактуальніших проблем, які пов'язані із функціонуванням неформалізованих основних прав є проблема їх систематизації. Адже, німецькі дослідники по-різному окреслюють коло цих прав. Так, Г. А. Вольф до їх переліку відносить: заборону свавілля, принцип вини, презумпцію невинуватості, принцип справедливого провадження, свободу від самозвинувачення у кримінальному процесі, гарантію права на правосуддя і право на

інформаційне самовизначення[15, s. 3]. Х. Шефер до цього переліку додає: право на відшкодування пожертви для суспільства, процесуальні права на справедливий процес і покарання лише за наявності вини як неписані свободи[16, s. 30]. Можна навести і інші приклади.

Німецькі дослідники по різному оцінюють необхідність систематизації неформалізованих основних прав. Так, А. Клей, вважає те, що систематизація основних прав, наприклад, через їх кодифікацію недоцільна. Це, насамперед, пов'язано із тим, що результат у вигляді остаточної кодифікації неформалізованих прав є неможливим. Адже, конкретизація змісту основних писаних прав є триваючим процесом. Таким чином, у перспективі мають з'явитися нові неформалізовані права людини, які також має утверджувати і забезпечувати держава. Вчений вважає те, що джерелом розвитку системи неформалізованих прав є процес з'ясування сутності та змісту основних прав людини[9, s. 302]. Ця ідея, на наш погляд, є надзвичайно важливою, адже як ми зазначали раніше держава не є творцем основних прав. Вона може лише їх нормативно відобразити у законодавстві. Однак, таке відображення не є і не може бути вичерпним. Отже, цілком логічним є те, що у перспективі можливе переосмислення основних прав людини, визначення їх нових характеристик. При цьому, суб'єктом, який визначає нове розуміння сутності основних прав людини має бути не тільки держава, але й науковці, які застосовуючи загальнонаукові та спеціально-юридичні методи пізнання можуть відкривати нові аспекти буття конкретних прав людини. При цьому, результати їхнього дослідження також можуть використовуватися на практиці і бути підставою для якісно вищого рівня утвердження і забезпечення основних прав і свобод людини.

Що стосується України, то тут сама ідея неформалізованих основних прав не тільки не розвивалася, але й немає умов для розвитку. Адже, загальновизнаним є те, що права і свободи людини існують лише тією мірою, якою вони нормативно визначені на рівні законодавства України. Принцип законності, фактично, унеможлиблює існування прав людини поза системою писаного права і законодавства.

Інакше кажучи, якщо конкретне право людини формально не закріплене на рівні законодавства, якщо відсутній нормативно-визначений механізм його реалізації, то таке право, фактично, відсутнє. Ця ж позиція відображена у цитованому раніше Рішенні Конституційного Суду України. Таким чином, буття неформалізованих прав в Україні, фактично, унеможлиблюється. На наш погляд, певним кроком до розширення системи формалізованих прав і свобод людини в Україні стала б активна позиція Конституційного Суду України, який би у своїх рішеннях міг виходити за межі нормативного визначення прав людини на рівні законодавства і на підставі загальних принципів права, напрацювань вчених та практиків розширювати як систему прав і свобод людини в Україні, так і розуміння сутності і змісту конкретних прав і свобод людини.

Висновки. У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. З'ясовано те, що одним із вимірів буття системи прав і свобод людини в Німеччині є її поділ на: формалізовані (писані) та неформалізовані (неписані) права людини. При цьому, обидва види прав людини мають рівний конституційний статус.

2. Констатовано те, що формування системи прав людини як формалізованих, так і неформалізованих не здійснюється монополюю державою. До формування цієї системи активно залучається юридична наука. Висновки та пропозиції вчених як щодо переліку, так і щодо змісту окремих прав людини застосовуються на рівні із приписами законодавства при реалізації конкретного права чи свободи людини у Німеччині.

3. Визначено те, що перелік неформалізованих (неписаних) прав людини у Німеччині є відкритим, адже у результаті діяльності як органів судової влади, так і вчених можуть з'явитися нові неформалізовані права людини, які також має утверджувати і забезпечувати держава. Джерелом розвитку системи неформалізованих прав людини є процес з'ясування сутності та змісту основних прав людини.

4. Констатовано те, що в Україні лише формалізовані права людини, які мають нормативно визначений механізм їхньої реалізації мають можливість утверджуватися і

забезпечуватися Українською державою. Неформалізовані права можуть існувати лише у вигляді наукових теорій та концепцій, однак не мають реального виміру існування. Вирішення цієї проблеми ми вбачаємо: а) у виробленні механізмів реалізації будь-якого права та свободи людини; б) у разі відсутності такого механізму пріоритет має віддаватися основному обов'язку держави щодо утвердження і

забезпечення навіть неформалізованих прав і свобод людини; в) Конституційний Суд України має розширювати як систему прав і свобод людини в Україні, так і розуміння сутності і змісту конкретних прав і свобод людини.

Список використаних джерел:

1. Рабінович П.М. Права людини і громадянина: навч. посіб. / П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк. Київ: Атіка, 2004. 464 с.
2. Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник. 2-ге видання, перероб., та доп. Київ: Правова єдність, 2010. 432 с.
3. Hohberger S., Damlachi H. Performancesteigerung im Unternehmen. Wiesbaden. Springer Gabler, 2017. 507 s.
4. Wolfgang Schlick. Die Rechtsprechung des BGH zu den öffentlich-rechtlichen Ersatzleistungen – Öffentlich-rechtliche Entschädigung. *Neue Juristische Wochenschrift: NJW*. 2011. №. 43. Vol. 64. S. 3137-3140.
5. Peter M. Huber. Natürliche Personen als Grundrechtsträger: in Merten. Papier (Hrsg.), HGR II. 2006. S.1120-1130.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12> (дата звернення 09.06.2019).
7. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
8. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (дата звернення: 07.06.2019).
9. Andreas Kley. Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundesverfassung -ausgewählte Neuerungen. URL: https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:000000000-3d12-7c07-0000-00000ed6e728/Kley_Der%20Grundrechtskatalog%20der%20nachgefuehrten%20BV_ZBJV_1999_135.pdf (дата звернення: 07.06.2019).
10. Erich Fromm. Haben oder Sein. dtv München. 2001. 163 S.
11. Jörn Ipsen. Staatsrecht II. Auflage. Vahlen, München. 2013. 219 S.
12. Walter Kälin, Jörg Künzli. Universeller Menschenrechtsschutz: Verlag Helbing & Lichtenhahn/NOMOS 2013. 693 s.
13. Ralf Grötter (Hrsg.): Privat! Kontrollierte Freiheit in einer vernetzten Welt. Heise Zeitschriften Verlag. Hannover. 2003. 253 s.
14. Claudio Franzius. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. URL: http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2015_3_906.pdf (дата звернення: 08.09.2019).
15. Heinrich Amadeus Wolff. Ungeschriebenes Verfassungsrecht unter dem Grundgesetz. Gebunden. 2000. 526 s.
16. Holger Schäfer. Die ungeschriebenen Freiheitsrechte in der schweizerischen Bundesverfassung von 1874 im Vergleich mit dem Grundgesetz. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften; Auflage: 1. 2002. 187 s.

References:

1. Rabinovych P.M. Prava liudyny i hromadianyna: navch. posib. / P.M. Rabinovych, M.I. Khavroniuk. Kyiv: Atika, 2004. 464 s.

2. Pohorilko V.F. Konstytutsiine pravo Ukrainy : pidruchnyk. 2-he vydannia, pererob., ta dop. Kyiv: Pravova yednist, 2010.432 s.
3. Hohberger S., Damlachi H. Performancesteigerung im Unternehmen. Wiesbaden. Springer Gabler, 2017. 507 s.
4. Wolfgang Schlick. Die Rechtsprechung des BGH zu den öffentlich-rechtlichen Ersatzleistungen – Öffentlich-rechtliche Entschädigung. Neue Juristische Wochenschrift: NJW. 2011. N°. 43.Vol. 64. S. 3137-3140.
5. Peter M. Huber. Natürliche Personen als Grundrechtsträger: in Merten. Papier (Hrsg.), HGR II. 2006. S.1120-1130.
6. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Troiana Antona Pavlovycha shchodo ofitsiinoho tлумachennia polozhen statti 24 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro rivnist storin sudovoho protsesu) vid 12 kvitnia 2012 roku № 9-rp/2012.URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12> (data zvernennia 09.06.2019).
7. Konstytutsiia Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141.
8. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (data zvernennia: 07.06.2019).
9. Andreas Kley. Der Grundrechtskatalog der nachgeführten Bundesverfassung -ausgewählte Neuerungen. URL: https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:000000000-3d12-7c07-0000-00000ed6e728/Kley_Der%20Grundrechtskatalog%20der%20nachgefuehrten%20BV_ZBJV_1999_135.pdf (data zvernennia: 07.06.2019).
10. Erich Fromm. Haben oder Sein. dtv München. 2001. 163 S.
11. Jörn Ipsen. Staatsrecht II. Auflage. Vahlen, München. 2013. 219 S.
12. Walter Kälin, Jörg Künzli. Universeller Menschenrechtsschutz: Verlag Helbing & Lichtenhahn/NOMOS 2013. 693 s.
13. Ralf Grötter (Hrsg.): Privat! Kontrollierte Freiheit in einer vernetzten Welt. Heise Zeitschriften Verlag. Hannover. 2003. 253 s.
14. Claudio Franzius. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. URL: http://www.zjs-online.com/dat/artikel/2015_3_906.pdf (data zvernennia: 08.09.2019).
15. Heinrich Amadeus Wolff. Ungeschriebenes Verfassungsrecht unter dem Grundgesetz. Gebunden. 2000. 526 s.
16. Holger Schäfer. Die ungeschriebenen Freiheitsrechte in der schweizerischen Bundesverfassung von 1874 im Vergleich mit dem Grundgesetz. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften; Auflage: 1. 2002. 187 s.